

ИНТРОДУКЦИЯ КАННЫ В НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Т.А. ШОЛОХОВА

Государственный Никитский ботанический сад УААН
Украина, 98648 Ялта

Представлены результаты интродукции канны в Крыму и сведения о составе коллекции, включающей 5 видов, 42 сорта и гибрида, на базе которых проводится дальнейшая селекция с целью получения новых высокодекоративных сортов для озеленения. Некоторые из них переданы в Госсортоиспытание.

Среди орнаментальных и красивоцветущих садовых и парковых растений канна садовая (*Canna* × *hybrida hort.*) занимает одно из достойных мест. Крупные соцветия широкого спектра окрасок в сочетании с пышной листвой, разнообразие габитуса растений, продолжительное цветение делают неограниченными возможности применения канны в озеленении. Канна хорошо переносит перегрев воздуха, морские брызги в прибрежной полосе, высокую загазованность воздуха в городах и практически не поражается болезнями, не требуя химических обработок. Эта культура не заменима в цветочном оформлении парков, скверов, приусадебных участков, балконов и террас. При дорации в теплице и последующей высадке в открытый грунт большинство сортов подходит для выращивания не только на юге, но и в северных районах страны.

Первые сведения об интродукции канны ботаническими садами в Европе датированы 1560—1620 гг. В Россию канна была интродуцирована при Петре Первом. В начальный период культивирования канны в Европе и в России (с 1856 по 1865 г.) ее садовые формы были представлены крупными декоративно-лиственными растениями с мелкими немногочисленными цветками.

В Никитском ботаническом саду интродукция канн проводилась с первых лет его существования. В 1815 г. в реестрах расте-

ний упоминается *Canna angustifolia* L., а в 1816 г. в ведомостях о растениях, отпущенных из Никитского сада, указаны *C. indica* L., *C. lutea* Mill., *C. variabilis* Will., *C. crocea*. Каталог оранжерейных и тепличных растений сада в 1846 г. включал в себя *C. indica* L., *C. iridiflora* R. et P., *C. discolor* Lin., *C. polimorfa* Lodd. [1]. Перечисленные виды стали культивировать в оранжереях и парках дворцов и поместях на Южном берегу Крыма. Высокие с красивой мощной листвой растения канны создавали тропический эффект.

Успешным итогом отдаленной гибридизации в конце XIX ст. стали гибриды с многочисленными цветками богатой гаммы окрасок и большого размера, с длительным периодом цветения и относительной устойчивостью к пониженным температурам. Появление новых европейских сортов отразилось на ассортименте в Никитском ботаническом саду. В прејскурантах и каталогах растений упоминается "Canna indica разных сортов".

К 1941 г. коллекция канн насчитывала 26 сортов. В послевоенный период она была восстановлена. В 1959 г. из Румынии были интродуцированы сорта *America* и *Clara Buisson*. К 1970 г. коллекция насчитывала 12 сортов иностранной селекции и 24 гибридные формы селекции сада. В настоящее время в составе коллекции 5 видов, 42 сорта и гибрида, в том числе иностранной селекции — 16 сортов, селекции сада — 10.

Согласно современной классификации, сорта и формы канны садовой коллекции Никитского ботанического сада по габитусу растений и форме цветка относятся к двум группам — Крози и орхидеевидным [2].

Сорта группы Крози варьируют по высоте растений от 50 до 110 см. Для них характерны цветки “гладиолусовидной” формы высотой 8—12 см и диаметром 8—12,5 см с отогнутыми стаминодиями. Перспективны для использования в садово-парковом оформлении следующие сорта: *America*, *A. Wendgausen*, *Clara Buisson*, *The President*, *Дар Востока*, *Крымские Зори*, *Крымский Самоцвет*, *Маэстро*, *Октябрь*, *Отблеск Заката* и др.

Сорта, относящиеся к группе орхидеевидных канн, отличаются большой высотой (от 120 до 200 см). Крупные цветки, напоминающие по форме орхидею Каттлея (*Cattleya*), высотой 13—15 и диаметром 12,5—17,5 см. Стаминодии — гофрированные по краю. Группа орхидеевидных канн представлена в коллекции иностранными сортами *Andenken an Wilhelm Pfitzer*, *Feuervogel*, *Rosenkranzen*, *Suevia* и сортом отечественной селекции *Крон*.

В 1996 г. коллекция была пополнена 6 сортами чешской селекции. В результате интродукционного изучения комплекса декоративных признаков выделены как наиболее перспективные 2 сорта — *Капитан Ярош* (группа орхидеевидные) и *Людмила* (группа Крози).

Интродуцированная в 1999 г. из Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины *Canna sp.* является высокодекоративной не только в период цветения, но и во время вегетации благодаря необычной пестрой листве. Оранжевые цветки эффектно выглядят на фоне длинных (до 80 см) листьев с контрастными кремово-желтыми полосами по зеленому фону и красной каймой. По литературным данным, описание соответствует сорту *Pretoria*, известным также под названием *Бенгальский*

Тигр. Сорт, как и другие интродуцированные канны, характеризуется высокой экологической пластичностью. Кроме того, эта канна является источником пестролистности, поэтому в дальнейшем планируется ее включение в гибридизацию.

Созданная в Никитском ботаническом саду коллекция канн представляет большой интерес для селекционных работ с целью получения новых сортов и гибридов. Ее можно также с успехом использовать в различных типах паркового оформления, создавая с другими многолетниками и кустарниками эффектные цветочные композиции.

1. *Феофилова Г.Ф.* О культуре канн в Никитском ботаническом саду // Бюл. Никит. ботан. сада. — 1981. — Вып. 1 (44). — С. 71—72.
2. *Шолохова Т.А.* Интродукция канн в Крыму // Тез. докл. междунар. конф. молодых ученых. — Сочи, 1999. — С. 29—30.

Поступила 20.03.2000

ИНТРОДУКЦІЯ КАННИ В НІКІТСЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ

Т.А. Шолохова

Державний Нікитський ботанічний сад УААН,
Україна, Ялта

Наведено результати інтродукції канни в Крим і відомості про склад колекції, яка охоплює 5 видів, 42 сорти і гібриди і використовується для подальшої селекції з метою отримання нових високодекоративних сортів для озеленення. Окремі з них передано до Держсортвищипробування.

INTRODUCTION OF CANNA IN NIKITA BOTANICAL GARDENS

T.A. Sholokhova

State Nikita Botanical Gardens,
Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Ukraine, Yalta

The Nikita Botanical Gardens have made great work on introduction of canna. The Garden's collection includes 5 species, 42 varieties and hybrid forms. The assortment of the most decorative plants has been selected for landscape gardening of cities. New varieties were bred on this base. Some of them were handed to State Varietal Testing.